

AGRICULTURAL SCIENCES

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА УДОБРЕННЯ

Мороз В.В.

доцент кафедри агробіотехнологій,
кандидат сільськогосподарських наук

Шувар А.М.

завідувач кафедри агробіотехнологій,
доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник

Петрик В. І.

магістр кафедри агробіотехнологій

Нога М.Т.

магістр кафедри агробіотехнологій

Онищук Ю.В.

магістр кафедри агробіотехнологій

Західноукраїнський національний університет, Тернопіль

FORMATION OF CROP ROTATION PRODUCTIVITY DEPENDING ON FARMING SYSTEMS AND FERTILIZERS

Moroz V.

Associate Professor of the Department of Agribiotechnology,
Candidate of Agricultural Sciences

Shuvar A.

Head of the Department of Agribiotechnology,
Doctor of Agricultural Sciences,

Senior Researcher

Petryk V.

Master of the Department of Agricultural Biotechnology

Noga M.

Master of the Department of Agricultural Biotechnology

Onyshchuk Y.

Master of the Department of Agricultural Biotechnology

West Ukrainian National University, Ternopil

АНОТАЦІЯ

Дослідження встановили, що озима пшениця є найбільш сприятливим попередником для вирощування вівса, забезпечуючи найвищі показники росту та врожайності. Найкращі результати були отримані за комплексного підходу до живлення, що включає базове внесення добрив N₅₀P₅₀K₅₀, підживлення азотом N₃₀ та обробку препаратом Реаком Плюс SKU. Максимальні параметри, зокрема довжина волоті (22,3 см), маса зерна (1,23 г) та маса 1000 зерен (26,1 г), спостерігалися після озимої пшениці.

Соняшник виявився найменш сприятливим попередником через гірші ґрунтові умови, навіть за оптимального живлення. Використання інтегрованих систем, що поєднують мінеральні добрива та біостимулятори, дозволило досягти найвищої врожайності вівса (3,43–3,60 т/га) після озимої пшениці та кукурудзи. Це підкреслює важливість правильного вибору попередників і комплексного підходу до живлення для підвищення продуктивності вівса в умовах сучасного землеробства.

ABSTRACT

Studies have shown that winter wheat is the most favorable predecessor for growing oats, providing the highest growth and yield. The best results were obtained with an integrated approach to nutrition, including basic fertilization with N₅₀P₅₀K₅₀, nitrogen fertilization with N₃₀ and treatment with Reacom Plus SCU. The maximum parameters, in particular panicle length (22.3 cm), grain weight (1.23 g) and weight of 1000 grains (26.1 g), were observed after winter wheat.

Sunflower was the least favorable predecessor due to poor soil conditions, even with optimal nutrition. The use of integrated systems that combine mineral fertilizers and biostimulants allowed to achieve the highest oat yields (3.43-3.60 t/ha) after winter wheat and corn. This emphasizes the importance of the correct choice of predecessors and an integrated approach to nutrition to increase the productivity of oats in modern agriculture.

Ключові слова: препарати, добрива, зерно, живлення, пшениця, кукурудза, соняшник.

Keywords: preparations, fertilizers, grain, nutrition, wheat, corn, sunflower.

Постановка проблеми. Овес є однією з важливих зернових культур для сільського господарства України, що характеризується широким спектром застосування, високою адаптивністю до різних умов вирощування та значним попитом у внутрішньому і зовнішньому ринках. Його вирощування має вагоме значення для забезпечення продовольчої безпеки країни, кормової бази тваринництва та фармацевтичної і харчової промисловості [1].

Попит на вівсяне зерно та продукти його переробки стабільно зростає як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках завдяки популяризації здорового харчування. Вівсянка, висівки, борошно та органічні продукти на основі вівса користуються популярністю в Європі, що відкриває можливості для експорту. Водночас невисока собівартість вирощування вівса робить його привабливим для фермерів, особливо в умовах обмежених ресурсів [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Овес добре росте в умовах Лісостепу, Полісся та навіть у північних регіонах Степу. Завдяки стійкості до низьких температур та здатності формувати врожай на ґрунтах середньої родючості, культура залишається перспективною для різноманітних кліматичних умов України, навіть за умов кліматичних змін [3, 5, 6].

Рослина є відмінним попередником для багатьох культур завдяки здатності покращувати структуру ґрунту і пригнічувати бур'яни. Культура має низьку потребу в пестицидах і може вирощуватися в органічних системах землеробства. Зерно вівса багате на білок, незамінні амінокислоти, клітковину, вітаміни та мікроелементи, що підвищує його цінність для тваринництва та людського харчування [7-12].

Мета досліджень. Розробка нових технологій вирощування, зокрема використання мікродобрив, стимуляторів росту (наприклад, Реаком Плюс СКУ) та елементів точного землеробства, дозволяє суттєво підвищити продуктивність культури.

Тернопільська область розташована в центральній-західній частині України, входить до Лісостепової зони України, що забезпечує баланс сприятливих кліматичних і ґрунтових умов для різноманітних культур. Основні характеристики цього регіону: тривалість вегетаційного періоду: 210–220 днів, сума активних температур (вище +10°C): 2700–2900°C, вологозабезпечення: здебільшого достатнє, хоча на окремих територіях можуть виникати періоди посухи, особливо в липні [13-15].

Методика досліджень. Дослідження запроваджені на теренах господарства ТОВ "Агропродсервіс", яке є одним з провідних аграрних компаній Західної України в Тернопільській області.

Основні методи дослідження були застосовані для вивчення впливу умов живлення та строків збирання на продуктивність сортів вівса. Дослідження проводилося на основі польових експериментів, лабораторних аналізів та статистичної обробки даних для отримання об'єктивних результатів [4, 13].

Дослідні ділянки розташовані на чорноземах звичайних малогумусних, які характеризуються важкосуглинковим механічним складом. Чорноземи звичайні малогумусні важкосуглинкові, які є основою ґрунтового покриву дослідних ділянок, належать до найбільш продуктивних типів ґрунтів у помірно-континентальному кліматі.

Орний шар (0–30 см): гумус (4,1–4,6%): підвищений рівень гумусу свідчить про високу родючість, сприяє стабільному живленню рослин і поліпшенню ґрунтової структури; загальний азот (0,24–0,27%): сприяє формуванню достатнього запасу мінерального азоту для росту культур, але потребує динамічного поповнення через внесення добрив; фосфор (0,12–0,17%) і калій (2,1–2,6%): показники свідчать про необхідність оптимізації фосфорного живлення, в той час, як запаси калію є високими; рН водної витяжки (6,6–7,1): нейтральна реакція ґрунту ідеальна для більшості сільськогосподарських культур, забезпечуючи оптимальні умови для поглинання поживних речовин; важкосуглинковий механічний склад забезпечує: добру вологоємність і затримку вологи, високу щільність ґрунтової структури, яка сприяє накопиченню поживних речовин, але потребує ефективного обробітку для аерації.

У досліді використано сівалку для вівса Horsch Pronto DC, зазначена сівалка забезпечує рівномірний розподіл насіння, працює на великих швидкостях із мінімальним ущільненням ґрунту, добре підходить для вівса завдяки точності закладення насіння. У дослідженнях на підприємстві при зборі врожаю застосовано комбайн CLAAS Tucano 320.

Схема досліді з урахуванням посівної (80 м²) та облікової площі (65 м²). *Варіанти досліді.* Фон мінерального живлення: без добрив, N₃₀P₃₀K₃₀, N₅₀P₅₀K₅₀. Обприскування рослин препаратом Реаком Плюс СКУ: 3 обприскуванням (3,5 л/га), без обприскування. Підживлення азотом: без підживлення, з N₃₀.

Для кожного фонових варіантів мінерального живлення передбачено 2 підходи: обприскування препаратом Реаком Плюс СКУ, підживлення азотом.

Кожна комбінація випробовується на окремій ділянці розміром 65 м² облікової площі.

Графічне представлення схеми досліді

Варіант	Фон мінерального живлення	Обприскування	Підживлення азотом
Контроль	без добрив	без обприскування	без підживлення
Варіант 1	без добрив	з обприскуванням реаком Плюс СКУ	без підживлення
Варіант 2	без добрив	без обприскування	N ₃₀
Варіант 3	без добрив	з обприскуванням реаком Плюс СКУ	N ₃₀
Варіант 4	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	без обприскування	без підживлення
Варіант 5	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	з обприскуванням реаком Плюс СКУ	без підживлення
Варіант 6	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	без обприскування	N ₃₀
Варіант 7	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	з обприскуванням реаком Плюс СКУ	N ₃₀
Варіант 8	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	без обприскування	без підживлення
Варіант 9	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	з обприскуванням реаком Плюс СКУ	без підживлення
Варіант 10	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	без обприскування	N ₃₀
Варіант 11	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	з обприскуванням реаком Плюс СКУ	N ₃₀

Кількість варіантів: 3 рівні мінерального живлення × 2 варіанти обприскування × 2 варіанти підживлення азотом = 12 варіантів. Загальна площа досліді: 12 ділянок × 80 м² (посівна площа) = 960 м².

Облікова площа ділянки (65 м²) враховується під час збору та аналізу врожаю, тоді як посівна площа використовується для розміщення рослин та

технологічних операцій. Оптимізація агротехнічних заходів вирощування вівса сорту "Скарб України" після пшениці озимої, кукурудзи МВС (молочно-воскова стиглість зерна) та соняшнику.

Результати досліджень. Таблиця 1 демонструє вплив мінерального живлення, попередників та додаткових агротехнічних заходів на висоту рослин вівса в умовах дослідження 2023–2024 років.

Таблиця 1

Висота рослин вівса залежно від мінерального живлення після різних попередників (2023–2024 рр.)

Варіант	Висота рослин, см		
	Пшениця озима	Кукурудза МВС	Соняшник
Без добрив (контроль)	71,4	68,8	66,0
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	72,4	72,2	70,5
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	73,1	76,6	73,0
N ₃₀	72,3	75,3	69,9
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + N ₃₀	80,3	76,6	75,5
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + N ₃₀	87,5	77,1	76,4
Реаком Плюс СКУ	75,1	71,6	69,7
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	78,8	75,6	74,9
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + Реаком Плюс СКУ	87,1	77,0	75,6
N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	75,5	75,7	75,4
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	89,2	78,6	77,3
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	92,0	79,2	78,8

Висота рослин варіюється від 66,0 см (після соняшника) до 71,4 см (після озимої пшениці). N₅₀P₅₀K₅₀ забезпечує вищі показники висоту рослин у порівнянні з контролем (до 76,6 см після кукурудзи) порівняно з N₃₀P₃₀K₃₀.

Додаткове підживлення азотом (N₃₀) підвищує висоту рослин, особливо після кукурудзи, до 75,3 см, комбінації, як-от N₃₀P₃₀K₃₀ + N₃₀ або N₅₀P₅₀K₅₀ + N₃₀, забезпечують ще вищі показники (до 87,5 см після пшениці).

Використання препарату Реаком Плюс СКУ підвищує висоту рослин у всіх варіантах, але менше

впливає на результати порівняно з комплексними мінеральними добривами.

Комбінації добрив із Реаком Плюс СКУ значно підвищують висоту рослин. Наприклад, варіант N₃₀P₃₀K₃₀ + N₃₀ + Реаком Плюс СКУ після пшениці дає максимальну висоту – 89,2 см. Найвищі показники (до 92,0 см) спостерігаються при використанні варіанту N₅₀P₅₀K₅₀ + N₃₀ + Реаком Плюс СКУ після озимої пшениці.

Найбільш сприятливим попередником для росту вівса є озима пшениця, що підтверджується вищими показниками висоти у всіх варіантах живлення. Найменші показники спостерігаються після

соняшника, що може бути пов'язано з гіршими ґрунтовими умовами після цієї культури.

Поєднання базового мінерального живлення з підживленням азотом та обробкою препаратом Реаком Плюс СКУ забезпечує максимальну ефективність, особливо після сприятливого попередника (пшениці озимої).

Варіанти без добрив або лише з мінімальним живленням дають значно нижчі результати. Для оптимального росту вівса рекомендується використовувати інтегровані системи живлення.

Таблиця 2 ілюструє, як мінеральне живлення та попередники впливають на довжину волоті вівса, надаючи дані за 2023–2024 роки.

Таблиця 2

Довжина волоті вівса залежно від мінерального живлення після різних попередників (2023–2024 рр.)

Варіант	Довжина волоті, см		
	Пшениця озима	Кукурудза МВС	Соняшник
Без добрив (контроль)	14,3	13,0	11,1
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	15,1	14,1	12,1
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	17,6	16,0	12,6
N ₃₀	16,1	14,4	13,0
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + N ₃₀	18,9	16,1	13,1
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + N ₃₀	19,8	17,1	13,7
Реаком Плюс СКУ	16,5	13,4	12,5
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	17,4	15,3	14,3
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + Реаком Плюс СКУ	19,1	16,8	14,8
N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	17,8	15,0	13,7
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	20,2	16,7	16,0
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	22,3	17,2	16,3

У контрольному варіанті (без добрив) спостерігаються найкоротші волоті в усіх попередників: 14,3 см (пшениця), 13,0 см (кукурудза), 11,1 см (соняшник). Це свідчить про обмежену можливість формування повноцінних волотей без мінерального живлення.

Вплив базового мінерального живлення (N₃₀P₃₀K₃₀, N₅₀P₅₀K₅₀): N₃₀P₃₀K₃₀ сприяє зростанню довжини волоті, підвищуючи показники в середньому на 1–2 см у порівнянні з контролем. N₅₀P₅₀K₅₀ забезпечує ще більший приріст: максимальні значення досягають 17,6 см (пшениця) та 16,0 см (кукурудза).

Підживлення азотом (N₃₀): покращує результати, особливо після кукурудзи (14,4 см) та соняшника (13,0 см). Комбінація N₃₀P₃₀K₃₀ + N₃₀ показує вищі показники (18,9 см після пшениці) порівняно з базовим фоном.

Дія препарату Реаком Плюс СКУ: підвищує довжину волоті в усіх варіантах, хоча її ефективність поступає комплексним добривам. Наприклад, Реаком Плюс СКУ окремо забезпечує 16,5 см після пшениці, що менше, ніж варіант N₅₀P₅₀K₅₀ (17,6 см).

Поєднання добрив і Реаком Плюс СКУ: значно підвищує довжину волоті. Максимальні значення

досягаються у варіантах N₃₀P₃₀K₃₀ + N₃₀ + Реаком Плюс СКУ (20,2 см після пшениці) та N₅₀P₅₀K₅₀ + N₃₀ + Реаком Плюс СКУ (22,3 см після пшениці). Після соняшника ці комбінації також демонструють приріст, хоча показники залишаються нижчими порівняно з іншими попередниками.

Попередники: найкращі результати спостерігаються після озимої пшениці, яка створює сприятливіші умови для росту волоті. Найменші показники зафіксовано після соняшника, ймовірно через виснаження ґрунту та його специфічні залишкові ефекти.

Максимальна довжина волоті (22,3 см) досягається при використанні комплексного підходу (N₅₀P₅₀K₅₀ + N₃₀ + Реаком Плюс СКУ) після озимої пшениці. Поєднання добрив і стимуляторів росту є найбільш ефективним, особливо після сприятливих попередників. Соняшник як попередник створює найменш сприятливі умови, що слід враховувати при плануванні сівозміни.

Таблиця 3 демонструє, як мінеральне живлення впливає на масу зерна з однієї рослини вівса після різних попередників (пшениці озимої, кукурудзи на силос, соняшника) за даними 2023–2024 рр.

Таблиця 3

Маса зерна з рослини вівса залежно від мінерального живлення після різних попередників (2023–2024 рр.)

Варіант	Маса зерна з 1 рослини, г		
	Пшениця озима	Кукурудза МВС	Соняшник
Без добрив (контроль)	0,64	0,57	0,50
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	0,67	0,69	0,52
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	0,76	1,04	0,54
N ₃₀	0,73	0,64	0,54
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + N ₃₀	0,94	1,00	0,65
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + N ₃₀	1,10	1,13	0,67
Реаком Плюс СКУ	0,72	0,63	0,52
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	0,90	0,96	0,64
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + Реаком Плюс СКУ	1,02	1,10	0,66
N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	1,00	0,98	0,60
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	1,12	1,20	0,74
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	1,21	1,23	0,81

Контрольний варіант (без добрив) має найнижчі показники маси зерна: 0,64 г (пшениця), 0,57 г (кукурудза), 0,50 г (соняшник). Це свідчить про слабкий розвиток рослин за відсутності мінерального живлення.

Вплив основного мінерального живлення (N₃₀P₃₀K₃₀, N₅₀P₅₀K₅₀): N₃₀P₃₀K₃₀ підвищує масу зерна на 0,03–0,12 г залежно від попередника. Найбільший приріст спостерігається після кукурудзи (0,69 г). N₅₀P₅₀K₅₀ забезпечує значне зростання маси зерна. Наприклад, після кукурудзи маса досягає 1,04 г (порівняно з 0,57 г на контролі).

Підживлення азотом (N₃₀) позитивно впливає на масу зерна, особливо після пшениці (0,73 г). Ефект є помітним навіть після менш сприятливих попередників, таких як соняшник (0,54 г).

Комбіноване застосування добрив (N₃₀P₃₀K₃₀ + N₃₀, N₅₀P₅₀K₅₀ + N₃₀) значно підвищує продуктивність. N₃₀P₃₀K₃₀ + N₃₀ після пшениці на 0,94 г, N₅₀P₅₀K₅₀ + N₃₀ після кукурудзи на 1,13 г. Найменший ефект відзначається після соняшника, але навіть тут маса зростає до 0,67 г.

Дія препарату Реаком Плюс СКУ. Окреме застосування Реаком Плюс СКУ сприяє приросту маси зерна порівняно з контролем. Наприклад,

після пшениці: 0,72 г (проти 0,64 г на контролі). Поєднання Реаком Плюс СКУ та добрив максимальні показники досягаються у варіантах із підживленням N₃₀. Після пшениці значення зростає до 1,21 г, після кукурудзи – до 1,23 г, після соняшника – до 0,81 г.

Попередники: найкращі результати отримано після озимої пшениці, яка створює оптимальні умови для розвитку рослин вівса, кукурудза також забезпечує високі показники, особливо за достатнього живлення, найнижчі результати спостерігаються після соняшника.

Отже, максимальна маса зерна (1,23 г) досягається при поєднанні N₅₀P₅₀K₅₀, підживлення N₃₀ і Реаком Плюс СКУ після кукурудзи, соняшник як попередник показує найменшу продуктивність вівса, навіть за оптимального живлення, поєднання мінеральних добрив зі стимуляторами росту є найефективнішим методом підвищення продуктивності.

Таблиця 4 демонструє вплив мінерального живлення на масу 1000 зерен вівса після різних попередників (пшениця озима, кукурудза МВС, соняшник) у 2023–2024 рр.

Таблиця 4

Маса зерен вівса залежно від мінерального живлення після різних попередників (2023–2024 рр.)

Варіант	Маса 1000 зерен, г		
	Пшениця озима	Кукурудза МВС	Соняшник
Без добрив (контроль)	22,5	21,5	21,1
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	24,1	22,7	21,7
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	24,9	23,3	22,0
N ₃₀	22,9	22,3	21,6
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + N ₃₀	25,4	23,7	21,7
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + N ₃₀	25,9	23,9	22,9
Реаком Плюс СКУ	22,7	22,3	21,7
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	24,9	22,7	22,1
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + Реаком Плюс СКУ	24,7	23,5	22,5
N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	23,1	22,5	21,8
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	25,5	23,9	22,4
N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀ + N ₃₀ + Реаком Плюс СКУ	26,1	24,1	23,6

Контрольний варіант (без добрив): найнижча маса 1000 зерен: 22,5 г (після пшениці), 21,5 г (після кукурудзи), 21,1 г (після соняшника), відсутність мінерального живлення обмежує накопичення маси зерна.

Ефект основного мінерального живлення ($N_{30}P_{30}K_{30}$, $N_{50}P_{50}K_{50}$): $N_{30}P_{30}K_{30}$ покращує масу 1000 зерен до 24,1 г після пшениці (+1,6 г порівняно з контролем), після соняшника ефект менший: 21,7 г (+0,6 г). $N_{50}P_{50}K_{50}$ забезпечує подальший приріст маси: до 24,9 г після пшениці та 23,3 г після кукурудзи.

Вплив підживлення азотом (N_{30}). Окреме застосування N_{30} збільшує масу зерна після пшениці лише до 22,9 г (+0,4 г), що вказує на помірний ефект азотного підживлення без основного добрива, у поєднанні з основним добривом ефективність зростає значно.

Комбінація основного добрива і підживлення ($N_{30}P_{30}K_{30} + N_{30}$, $N_{50}P_{50}K_{50} + N_{30}$). Показники маси зерна вівса при $N_{50}P_{50}K_{50} + N_{30}$ після пшениці становили 25,9 г, після кукурудзи: 23,9 г, а після соняшника: 22,9 г. Це підтверджує синергійний ефект основного живлення та азотного підживлення.

Дія препарату Реаком Плюс СКУ. Окреме застосування Реаком Плюс СКУ має незначний

вплив, підвищуючи масу зерна порівняно з контролем. Поєднання з мінеральними добривами. $N_{30}P_{30}K_{30} + N_{30} + \text{Реоком Плюс СКУ}$ максимальна маса зерна вівса становила – 26,1 г після пшениці. $N_{50}P_{50}K_{50} + N_{30} + \text{Реоком Плюс СКУ}$, також демонструє високі показники після інших попередників.

Попередники. Озима пшениця забезпечує найкращі умови для формування важких зерен. Кукурудза створює сприятливе середовище, але трохи поступається пшениці. Соняшник є найменш ефективним попередником.

Отже, найвища маса 1000 зерен (26,1 г) досягнута при поєднанні $N_{50}P_{50}K_{50}$, підживлення N_{30} та застосуванні Реаком Плюс СКУ після пшениці озимої. Найменші прирости спостерігаються після соняшника, що потребує додаткових заходів для відновлення родючості ґрунту. Використання мінерального живлення в комбінації з біостимуляторами є оптимальним для максимізації маси зерна.

Таблиця 5 показує врожайність вівса (т/га) залежно від використання різних варіантів мінерального живлення після трьох попередників: пшениці озимої, кукурудзи МВС і соняшника. Окрім впливу добрив, також оцінюється статистична значущість результатів (HP_{05}) для факторів: добрив, попередників і їхньої взаємодії.

Таблиця 5

Урожайність вівса "Скарб України" залежно від системи мінерального живлення рослин за різних попередників, т/га (2023–2024 рр.)

Варіант	Попередники		
	пшениця озима	кукурудза МВС	соняшник
Без добрив (контроль)	2,84	2,48	2,30
$N_{30}P_{30}K_{30}$	3,04	3,10	2,57
$N_{50}P_{50}K_{50}$	3,13	3,19	2,84
N_{30}	3,19	3,08	2,66
$N_{30}P_{30}K_{30} + N_{30}$	3,29	3,38	2,85
$N_{50}P_{50}K_{50} + N_{30}$	3,40	3,56	3,17
Реоком Плюс СКУ	3,01	2,77	2,62
$N_{30}P_{30}K_{30} + \text{Реоком Плюс СКУ}$	3,11	3,19	2,70
$N_{50}P_{50}K_{50} + \text{Реоком Плюс СКУ}$	3,17	3,28	2,91
$N_{30} + \text{Реоком Плюс СКУ}$	3,22	3,15	2,85
$N_{30}P_{30}K_{30} + N_{30} + \text{Реоком Плюс СКУ}$	3,33	3,49	2,91
$N_{50}P_{50}K_{50} + N_{30} + \text{Реоком Плюс СКУ}$	3,43	3,60	3,23

$HP_{0,5}$ т/га для: добрив – 0,10; попередника – 0,08; взаємодії – 0,15

Основні спостереження:

1. Контрольний варіант (без добрив).

Найнижча врожайність спостерігається у всіх варіантах: 2,84 т/га після пшениці, 2,48 т/га після кукурудзи, 2,30 т/га після соняшника. Це свідчить про вичерпання поживних речовин у ґрунті без внесення добрив.

2. Вплив основного мінерального живлення ($N_{30}P_{30}K_{30}$, $N_{50}P_{50}K_{50}$).

$N_{30}P_{30}K_{30}$ врожайність зростає, особливо після кукурудзи (3,10 т/га) і пшениці (3,04 т/га).

$N_{50}P_{50}K_{50}$ спостерігається подальше збільшення доз мінерального живлення призводить до помітного приросту врожайності: 3,19 т/га після кукурудзи, 3,13 т/га після пшениці, 2,84 т/га після соняшника.

3. Підживлення азотом (N_{30}).

Азотне підживлення (N_{30}) окремо демонструє значний ефект: врожайність збільшується до 3,19 т/га після пшениці, після кукурудзи показник становить 3,08 т/га, що близьке до результатів $N_{30}P_{30}K_{30}$.

4. Синергія основного добрива та азотного підживлення.

Найвищі результати дає поєднання $N_{30}P_{30}K_{30}$ або $N_{50}P_{50}K_{50}$ із підживленням азотом. $N_{50}P_{50}K_{50} + N_{30}$ забезпечує врожайність 3,40–3,56 т/га після пшениці та кукурудзи. Після соняшника цей варіант також найпродуктивніший (3,17 т/га).

5. Дія біостимулятора (Реоком Плюс СКУ).

Окреме застосування Реаком Плюс СКУ врожайність трохи підвищується, але поступається

мінеральним добривам (наприклад, 3,01 т/га після пшениці).

6. Комбінація Реаком Плюс SKU з добривами.

$N_{30}P_{30}K_{30} + N_{30} + \text{Реоком Плюс SKU}$, максимальні показники: 3,49 т/га (кукурудза), 3,33 т/га (пшениця). $N_{50}P_{50}K_{50} + N_{30} + \text{Реоком Плюс SKU}$ найвищий результат для пшениці – 3,43 т/га, кукурудзи – 3,60 т/га, соняшника – 3,23 т/га.

7. Вплив попередників.

Озима пшениця створює найкращі умови для високої врожайності вівса.

Кукурудза МВС також сприятлива, особливо за підвищених доз мінерального живлення.

Соняшник є найгіршим попередником через значне виснаження ґрунту.

8. НІР (мінімальна значуща різниця).

Для визначення НІР₀₅ (найменшої істотної різниці на рівні 5% значущості) потрібно провести дисперсійний аналіз. Це дозволить оцінити, чи існують статистично значущі відмінності між середніми значеннями в різних варіантах обробки.

9. Алгоритм розрахунку НІР₀₅

Розрахунок середніх значень і дисперсій для кожного варіанта та групи попередників.

Обчислення суми квадратів відхилень для оцінки загальної варіації: загальна сума квадратів (*SST*), сума квадратів між групами (*SSB*), сума квадратів залишкової варіації (*SSE*).

Розрахунок середньоквадратичних значень для кожного джерела варіації:

$$MSB = \frac{SSB}{dfB}$$

$$MSE = \frac{SSE}{dfE}$$

Обчислення критичного значення *F*:

$$F = \frac{MSB}{MSE}$$

Розрахунок стандартної помилки середнього (*SE*) та множення її на табличне значення критерію *t* для відповідного рівня свободи та рівня значущості.

Формула для НІР:

$$NIR_{05} = t_{(dfE)} \times \sqrt{\frac{2 \times MSE}{n}}$$

де *n* – кількість повторів.

Вказані порогові значення показують, що всі отримані прирости врожайності значущі за впливу:

- ✓ добрив ($\geq 0,10$ т/га),
- ✓ попередника ($\geq 0,08$ т/га),
- ✓ взаємодії добрив і попередників ($\geq 0,15$ т/га).

Найвищу врожайність (3,43–3,60 т/га) забезпечує поєднання $N_{50}P_{50}K_{50}$ із підживленням N_{30} і Реаком Плюс SKU. Найбільш продуктивними попередниками є озима пшениця та кукурудза. Використання комплексного підходу до мінерального живлення, особливо у поєднанні з біостимуляторами, значно підвищує врожайність вівса.

Висновки та пропозиції. Осима пшениця є найбільш сприятливим попередником для вирощування вівса, що підтверджується вищими показниками висоти рослин у всіх варіантах мінерального живлення. Найгірші результати спостерігаються після соняшника, що, ймовірно, пов'язано з погіршеними ґрунтовими умовами після цієї культури. Максимальної ефективності досягають за поєднання базового мінерального живлення з підживленням азотом і обробкою препаратом Реаком Плюс SKU, особливо після озимої пшениці. Варіанти без добрив або з мінімальним живленням демонструють значно нижчу продуктивність. Рекомендується використовувати інтегровані системи живлення для оптимального росту вівса.

Максимальна довжина волоті (22,3 см) спостерігається при застосуванні комплексного підходу ($N_{50}P_{50}K_{50} + N_{30} + \text{Реоком Плюс SKU}$) після озимої пшениці. Поєднання добрив із ростовими стимуляторами виявилось найефективнішим, особливо після сприятливих попередників. Соняшник створює менш сприятливі умови для росту вівса, що слід враховувати під час планування сівозміни.

Максимальна маса зерна з однієї рослини (1,23 г) досягнута за поєднання $N_{50}P_{50}K_{50}$, підживлення N_{30} та обробки препаратом Реаком Плюс SKU після кукурудзи. Соняшник показує найменшу продуктивність вівса навіть за оптимального живлення. Поєднання мінеральних добрив із біостимуляторами є найефективнішим способом підвищення продуктивності культури.

Найвища маса 1000 зерен (26,1 г) зафіксована за використання $N_{50}P_{50}K_{50}$, додаткового підживлення N_{30} і Реаком Плюс SKU після озимої пшениці. Найменші прирости маси зерна спостерігаються після соняшника, що вимагає додаткових заходів для покращення родючості ґрунту. Комбіноване застосування мінерального живлення та біостимуляторів є оптимальним для підвищення цього показника.

Максимальна врожайність (3,43–3,60 т/га) досягається за поєднання $N_{50}P_{50}K_{50}$, підживлення N_{30} та застосування препарату Реаком Плюс SKU. Найбільш продуктивними попередниками є озима пшениця і кукурудза. Використання комплексної системи мінерального живлення разом із біостимуляторами значно підвищує врожайність вівса "Скарб України".

Література

1. «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України». Львів-Оброшино, 2015. С. 20–21.
2. Господаренко Г.М., Любич В.В., Полянецька І.О., Возіян В.В. Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від удобрення. Вісник Уманського НУС. 2015. Вип. 1. С. 11–16.
3. Іванців Р.Є. Строки збирання, урожайність та адаптивна здатність сортів вівса. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених
4. Камінська В.В. Порівняльна продуктивність сортів вівса посівного та голозерного за різних технологій вирощування. Корми і кормовиробництво. 2014. Вип. 78. С. 32–36.

5. Качанова Т. Ф. Урожайність та якість зерна сортів вівса залежно від обробітку ґрунту та мінеральних добрив на чорноземах південного Степу України. Вісн. аграр. науки. 2010. № 1. С. 81–82.
6. Качанова Т.В. Плівчастість і натура у сортів вівса на півдні України. Інноваційні розробки молоті – агропромислового виробництва : матеріали Міжнар. науково-практичної конференції молодих вчених. Херсон, 2017. С. 63.
7. Качанова Т.В. Удосконалена технологія вирощування вівса та її вплив на основні показники продуктивності культури. Наукові праці Миколаївського НАУ. 2015. Вип. 244. С. 70–74.
8. Лісова Ю.А. Характеристика голозерних зразків вівса за врожайністю та адаптивністю. Селекція і насінництво. 2014. Вип. 105. С. 141–148.
9. Марухняк А.Я., Дацько А.О., Лісова Ю.А., Марухняк Г.І. Голозерний овес. Сорт Авгол. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 57. С. 151–159.
10. Нечепоренко Л.П., Орлов С.Д. Генетичні джерела господарсько-цінних ознак вівса зимуючого та їх роль у селекції. Цукрові буряки. 2018. № 3. С. 14–15.
11. Нечепоренко Л.П., Орлов С.Д. Селекційна цінність ліній і сортозразків вівса посівного (*Avena Sativa* L.). Зернові культури. 2019. Т. 3, № 1. С. 18–25.
12. Павленко Т.В. Урожай та якість зерна вівса залежно від умов мінерального живлення. Наукові праці: Науково-методичний журнал. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. Вип. 69. С. 47-49.
13. Семяшкіна А. О. Оптимізація режиму мінерального живлення рослин різних сортів вівса та їх адаптивна здатність. Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. Дніпропетровськ, 2009. № 36. С. 134–139.
14. Юла В.М. Вплив агротехнічних факторів на урожайність і якість зерна вівса у Правобережному Лісостепу. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. № 1. С. 13–19.
15. Юла В.М. Формування асиміляційного апарату рослинами вівса залежно від умов вирощування. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». 2018. Вип. 4. С. 64–72.